

“ISO 22000 SERIYALI STANDARTLAR ASOSIDA OZIQ OVQAT MAHSULOTLARI SIFAT VA XAVFSIZLIGI MENEJMENTI TIZIMI” MAVZUSINING INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARIGA ASOSLANGAN ISHLANMASI

Mo‘minov N.Sh. - Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi t.f.d. prof.

Akbarova N.A. -Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi kafedra mudiri.

10.5281/zenodo.18139440

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada “ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejmenti tizimi” mavzusi ma’ruza mashg‘ulotining innovatsion ta’lim texnologiyalariga asoslangan ishlanmasi ishlab chiqilgan. Mavzuni o‘qitishning ustuvor yo‘nalishlari va dolzarb muammolari atroflicha nazariy tahlil etilgan. Shuningdek, fanni o‘qitishni takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat mahsuloti sifati, mahsulot sifati darajasini baholash, o‘quv mashg‘uloti loyihasi, mashg‘ulotining texnologik xaritasi, pedagogik metod, ta’lim samaradorligi.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТЕМЕ "СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ISO 22000"

Муминов Н.Ш. -Центр переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Ташкентском государственном техническом университете им.Ислама Каримова д.т.н., проф.;

Акбарова Н.А. -заведующий кафедрой Центра переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при Ташкентском государственном техническом университете им.Ислама Каримова.

Аннотация: в данной научной статье для темы "Система менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов на основе стандартов серии ISO 22000" разработана основы занятий, основанного на инновационных образовательных технологиях. Проведен анализ приоритетных направлений и

актуальные вопросы преподавания темы. Также разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию преподавания темы.

Ключевые слова: качество продуктов питания, оценка уровня качества продукции, проект обучения, технологическая карта обучения, педагогический метод, эффективность обучения.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ON THE TOPIC "FOOD QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON ISO 22000 SERIES STANDARDS"

Muminov N.Sh. - Center for Retraining and Advanced Training of teaching staff at Tashkent State Technical University Islam Karimov, doctor of technical sciences, prof.;

Akbarova N.A. - Head of the Department of the Center for Retraining and Advanced Training of Teaching Staff at Tashkent State Technical University. Islam Karimov.

Abstract: In this scientific article, the basics of classes based on innovative educational technologies have been developed for the topic "Quality and food safety management system based on ISO 22000 series standards". The analysis of priority areas and current issues of teaching the topic is carried out. Suggestions and recommendations for improving the teaching of the topic have also been developed.

Keywords: food quality, product quality assessment, training project, technological map of training, pedagogical method, teaching effectiveness.

INTRODUCTION - KIRISH

Ta’lim tizimida o’quv faoliyati, bu keng ma’noda juda murakkab faoliyat bo‘lib, inson faoliyatining muayyan maqsadlar yo‘nalishida namoyon bo‘lishidir. Bu faoliyat keng miqyosida inson hayotining turli bosqichlarida amalga oshirilishi sababli, u nafaqat har bir insonning, balki butun jamiyatning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladi, jamiyat rivojlanishi va taraqqiyotining kelajagini belgilaydi.

O’quv faoliyati - bu insonda muvaffaqiyatli mehnat faoliyatini amalga oshirish imkoniyatini ta’minlash maqsadida uni o’qitish hamda tarbiyalashga qaratilgan maqsadli faoliyatdir. Ushbu jarayonning mohiyati inson tomonidan to‘plangan tajriba, bilimlar, malaka va ko‘nikmalar shaklida o‘zgartirish hamda uni o‘tib kelayotgan avlodga berishdan iborat.

RESEARCH METHODS AND MATERIALS – TADQIQOT USULLARI VA MATERIALLAR

Hozirgi kunda O‘zbekistonda ta’lim tizimidagi islohotlarning asosini shakllantiruvchi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, qator me‘yoriy hujjatlar qabul qilingan, asosiy vazifalar sifatida ta’lim fan dasturlari mazmunining xalqaro darajadagi yuqori sifatiga erishish va har bir mavzuni yangi pedagogik innovatsion texnologiyalardan foydalanib olib borish vazifa qilib belgilab berilgan.

Ilmiy maqolaning ob’ekti va predmeti. Ob’ekt sifatida Oliy ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari” fanining o‘quv-ilmiy nazariy uslubi, predmeti esa “ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejmenti tizimi” mavzusi ma’ruza mashg‘ulotining tahlili, mazmun-mohiyati, shakl, usul va vositalari hisoblanadi.

Ilmiy maqolaning maqsad va vazifasi. “ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejmenti tizimi” mavzusiga zamonaviy innovatsion ta’lim texnologiyalarni tatbiq etish orqali mavzuning ta’lim jarayoni samaradorligini ta’minlovchi ishlanmasini hamda fanni o‘qitishni takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotda qo‘llaniladigan uslublarning tavsifi, ushbu ilmiy tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Tahlil metodi – ta’lim tizimidagi tegishli o‘quv standartlari, o‘quv reja va fan dasturlari, oziq-ovqat mahsulot sifat menejmenti tizimining o‘quv-me‘yoriy xujjatlarini tahlil qilish.

Qiyosiy tahlil metodi – ta’lim tizimi, oziq-ovqat mahsulot sifat menejmenti tizimining o‘qitishning optimal echimlarni aniqlash.

RESULTS OF THE STUDY AND THEIR DISCUSSION – TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejmenti tizimi ustuvor yo‘nalishlari: Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida oldida turgan eng asosiy vazifa - raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishdir. Shuning uchun ham mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilash bugungi kunning muhim masalalaridan hisoblanadi.

Mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilash strategik muammo bo‘lib, mamlakatimiz iqtisodiyotining stabillashuvi bu muammolarning hal etishiga bog‘liqdir. Sifatni yaxshilash jarayoni mahsulotni sotish yoki xizmatlar ko‘rsatishda faqatgina ko‘proq foyda olish uchungina emas, balki jamiyat uchun, uning ravnaqi uchun ham zarurdir.

Mahsulot sifati deb, mana shu mahsulotga nisbatan qo‘yilgan xalq ehtiyoji talablarini qondirilish darajasi, ularning xossa xususiyatlari, tashqi ko‘rinishi,

ishlatilishining qulayligiga aytiladi. Sifatni shakllantiruvchi elementlar sifat ko‘rsatkichlari deyiladi va turlicha usullar yordamida aniqlanadi.

Sifatni rejalashtirishda asosiy maksad kerakli iste’molchilarni aniqlash va ularning ehtiyojlarini o‘rganib chiqishga asosiy e’tibor berilishi kerak.

Mahsulotni ishlab chikarish va me’yoriy-texnik hujjatlarini tayyorlash mahsulot sifatiga bo‘lgan talablar, raqobatdoshlik, fan va texnika yangiliklarini hisobga olgan holda tuziladi. Bunda sifat ko‘rsatkichlari tizimi xalqaro standartlar talablariga muvofiq bo‘lishi lozim.

Mahsulotlarning har bir turi uchun quyidagi sifat ko‘rsatkichlari belgilangan: Foydalanish ko‘rsatkichlari, mahsulotdan to‘g‘ri foydalanish natijasida olingan samara;

Mahsulotning ayni sharoitlardagi mustahkamlik ko‘rsatkichlari;

Mahsulot ishlab chikarish va ta’mirlashdagi loyiha-texnik qarorlari samaradorligini belgilovchi texnologik ko‘rsatkichlar;

Estetik ko‘rsatkichlar;

Standartlashtirish ko‘rsatkichlari;

Huquqiy-patent ko‘rsatkichlari;

Iqtisodiy ko‘rsatkichlar.

Mahsulot sifati darajasini baholashning differensial, kompleks va aralash usullari mavjud. Differensial usulda mahsulot sifati ko‘rsatkichlarining belgilab quyilgan (baza) ko‘rsatkichlari bilan solishtirish ko‘zda tutilgan.

Mahsulot sifati kompleks ko‘rsatkichlari, mahsulotning bir nechta xususiyatlarini ko‘rsatib beruvchi ko‘rsatkichlarga aytiladi.

Mahsulot sifatini baholashning aralash usuli yakka va kompleks ko‘rsatkichlarni ko‘llanilishiga asoslangan.

Shunday qilib, **korxonada sifatni boshqarish** – bu “iste’molchilarning ehtiyojini qondiradigan, etarlicha yuqori darajadagi foydalilikka ega bo‘lgan tovarlarni loyihalashtirish, tayyorlash va sotishni ta’minlovchi boshqaruv faoliyati turidir”.

Sifat tizimining korxonada joriy etilishi bilan kuyidagi ijobiy ko‘rinishlar paydo bo‘la boshlaydi:

1. Korxonada imidjining oshishi; 2. Bo‘limlar o‘rtasida aloqalar yaxshilanishi;

3. Sertifikatni reklama uchun ko‘llash; 4. Xaridorlar sonining oshib borishi;

5. Mahsulot raqobatbardoshligini oshishi; 6. Defektlar sonining kamayishi;

7. Ishlab chiqarish samaradorligini oshishi; 8. Mahsulotni eksport qilish imkoniyatlarining paydo bo‘lishi.

Mahsulot sifatini baholash va uni oshirish uchun sifat darajasini baholash zarurdir. Mahsulot sifatini miqdoriy jihatdan baholash bilan bog‘liq bo‘lgan faoliyat sohasiga **kvalimetriya** deyiladi. Mahsulotning sifati darajasini baholash mahsulot

sifatini sistemasida zaruriy boshqaruv ta’sirini amalga oshirishda asos bo’lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi fikr mulohazalarga tayangan holda *“Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish asoslari”* fani *“ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejmenti tizimi”* mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalar talablariga mos ravishda ishlanmasini yaratishga harakat qildik.

“ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejmenti tizimi” mavzusi ma’ruza mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi

O‘quv mashg’uloti loyihasi:

Vaqt - 2 soat	Talabalar soni 30-40 nafar	
Mashg’ulot shakli	Ma’ruza-muloqot	
O‘quv mashg’ulotining shakli	Oldindan ma’lum ma’lumotlar bazasi, axborot ma’ruza, taqdimot, plakatlardan foydalangan holda.	
Ma’ruza mashg’ulotining rejasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standartlar va texnik reglamentlarni sifatni boshqarishdagi o‘rni. 2. ISO 22000 seriyali standartlar bo‘yicha oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejmenti tizimi 3. Xalqaro standartlar talablari asosida oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini baholash va ta’minlash 	
<p>O‘quv mashg’ulotining maqsadi: Talabalarda ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari asosida oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini baholash va ta’minlash talablari to‘g‘risidagi bilimlarni etkazish, rivojlantirish, bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.</p>		
<p>Pedagogik vazifalar:</p> <p>Pedagog:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o‘rni; - ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari asosida qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini baholash va ta’minlash to‘g‘risida ma’lumot berish va bilimlarini shakllantirish; -ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablarini tushuntirish; 		<p>O‘quv faoliyatining natijalari:</p> <p>Talaba:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o‘rni haqida tushunchalar beradi; - ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari asosida qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini baholash va ta’minlash talablari to‘g‘risida ma’lumot berish;

-ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari asosida oziq-ovqat mahsulot-larining sifat va xavfsizligini baholash, ta’minlash va ularni eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil etib, xulosalar qilish	-ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablarini o‘zlashtiradi va tushuntirib beradi; - ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari asosida oziq-ovqat mahsulot-larining sifat va xavfsizligini baholash, ta’minlash va ularni eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil va xulosalarini gapirib beradi.
Ta’lim berish usullari va texnikasi	-Axborot ma’ruza, vizual so‘rov, savol va javoblar, taqdimot, og‘zaki, ko‘rgazmali, “Muammoli vaziyat” metodi, “Atamalar ta’rifini top” metodi.
Ta’lim berish vositalari	-O‘quv qo‘llanma, ma’ruza matni, tarqatma materiallar, kompyuter, proyektor, doska,
Ta’lim berish shakllari	-Jamoaviy, guruh va juftlikda ishlash.
Ta’lim berish sharoiti	-Hamkorlikda ishlash va taqdimotlarni amalga oshirish imkoniga ega bo‘lgan jihozlangan auditoriya.
Monitoring va baholash	-Og‘zaki nazorat: savol-javob Yozma nazorat: test olish.

Ma’ruza mashg‘ulotining texnologik xaritasi

Faoliyat bosqichlari va vaqti	Faoliyat mazmuni	
	Ta’lim beruvchi	Ta’lim oluvchilar
1-bosqich. Kirish (15 min.)	1.1. O‘quv mashg‘ulot mavzusi, rejasi, uning maqsadi va o‘quv faoliyati erishadigan natijalari bilan tanishtiradi. 1.2. Talabalar o‘quv faoliyatini baholash mezonlari bilan tanishtiradi.	1.1 Tinglaydilar, yozib oladilar 1.2 Tinglaydilar.

<p>2- bosqich. Asosiy (55 min.)</p>	<p>2.1. Talabalar e’tiborini jalb etish, rejadagi savollar va ulardagi tushunchalarga qaratadi. Blits-so‘rov o‘tkazadi.</p> <p>2.2. Taqdimot dasturi yordamida slaydlarni namoyish qilish va izohlash bilan mavzu bo‘yicha asosiy nazariy jihatlarini tushuntirib beradi.</p> <p>2.3. Talabalarga mavzuning asosiy tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib olishlarini takidlaydi.</p> <p>2.4. O‘qituvchi vizual taqdimot materiallaridan foydalangan holda ma’ruzani bayon etishda davom etadi, mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarini sharhlaydi. Mavzu bo‘yicha asosiy nazariy jihatlarini tushuntirib beradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o‘rni; -ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari asosida oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini baholash va ta’minlash; -ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari; -ISO 22000 seriyali xalqaro standart talablari asosida oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini baholash, ta’minlash va ularni eksport salohiyatini oshirish bo‘yicha respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlar tahlili bilan bog‘liq taqdimotni namoyish qiladi. <p>2.5. Mashg‘ulot davomida o‘qituvchi quyidagi savollarni o‘rtaga tashlaydi;</p> <p>a) Mahsulotlarning standartlar va texnik reglamentlarda belgilangan sifat va</p>	<p>2.1. Talabalar javob beradilar.</p> <p>2.2. Tinglaydilar, ma’lumot-larni yozadilar.</p> <p>2.3. Taqdimotda ko‘rsatilgan rasm, sxema va grafik, jadvallardagi ma’lumotlarni so‘rab aniqlik kiritib oladi.</p> <p>2.4. Savollar berib, asosiy joylarini yozib oladi. Eslab qoladi, yozib oladi. Eshitadi, eslab qoladi.</p> <p>2.5. Savollarga o‘ylab, asta-sekin javob berishga harakat qiladilar. O‘z fikrlarini bildiradilar, xato va kamchiliklarini bilib oladilar.</p> <p>2.5. Savollarga javoblar oladilar.</p>
---	---	---

	<p>xavfsizlik ko‘rsatkichlari deganda nimani tushunasiz?</p> <p>b) ISO 22000 seriyali xalqaro standartni qabul qilishdan maqsad nimadan iborat?</p> <p>v) ISO 22000 seriyali xalqaro standartni strukturasi qanday tuzilgan?</p> <p>g) Oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavfsizligini baholashning qanday usullari mavjud?</p> <p>d) Oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va xavf-sizligini baholashning huquqiy va me’yoriy-texnik asoslari nimadan iborat?</p> <p>2.6. Mavzu yuzasidan talabalarni qiziqtirgan savollarga javob beradi hamda mashg‘ulot mavzusi va maqsadini umumlashtiradi.</p>	
3- bosqich. Yakuniy (10 min.)	<p>3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratib xulosa qiladi. Faol ishtirok etgan talabalar rag‘batlantiriladi.</p> <p>3.2. “Jihozlarni ta’rifini top” metodi orqali talabalar bilimlarini mustahkamlaydi</p> <p>3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: ISO 22000 seriyali xalqaro standarti talablari bo‘yicha oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarni sertifikatlashtirish tizimi hujjatlarini tuzishni vazifa qilib beradi.</p>	<p>3.1. Eshitadi, savollar beradi va aniqlashtiradi. O‘z bilimlarini tahlil qiladilar.</p> <p>3.2. Topshiriqni yozib oladi.</p>

ISO 22000 seriyali standartlar bo‘yicha oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejmenti tizimi: Hozirgi vaqtda mamlakatimizda ISO 9000 va ISO 22000 seriyali xalqaro standartlar talablariga muvofiq sifat tizimlarini sertifikatlashtirish sur’ati o’sib bormoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari sifati va xavfsizligini boshqarish tizimlarining natijaviyligi va samaradorligini ta’minlashda, ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlarida sifat nazoratini tashkillashtirish, xavf-xatar omillarini taxlil qilish, xavfli nazorat nuqtalarini aniqlash ishlari muxim tadbirlar xisoblanadi.

Oziq-ovqat mahsulotining xavfsizligi - oziq-ovqat mahsulotining sanitariya, veterinariya, fitosanitariya, normalari va qoidalariga mosligidir.

Hozirgi zamon iqtisodiy taraqqiyotining asosiy xususiyatlaridan biri korxonalarimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va ko’rsatilayotgan xizmatlarning sifati va raqobatbardoshligi iste’molchilarni talablarini to’la qondira olishi bilan belgilanadi.

Tashkilot va korxonalarda ISO 22 000 xalqaro standarti bo’yicha oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejmenti tizimini joriy qilish bo’yicha ishlarni yanada jadallashtirish, bu ishlarni sifatini oshirish, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejmenti tizimi samaradorligi va natijaviyligini oshirishda ISO 22 000 xalqaro standarti talablarini qo’llash katta yordam beradi.

Ushbu ISO 22000:2005 standarti oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste’mol qilish to’larni oxirgi iste’mol qilishgacha bo’lgan barcha tizimi bo’yicha oziq-ovqat mahsulotlar xavfsizlik menejment tizimiga qo’yiladigan talablarni o’rnatadi:

- ma’lumotlar bilan interaktiv almashish; - menejment tizimi;
- dastlabki shartlarni tuzish dasturlari; -Hazard analysis and critical control points (NASSR) kritik tekshirish nuqtalar bo’yicha xavfliliklarni tahlil qilish prinsiplari.

Iste’molchilar hamda etkazib beruvchilar o’rtasidagi baholash tadbirlar va aniqlangan xavfliliklar to’g’risidagi ma’lumotlar bilan almashish, iste’molchilar va etkazib beruvchilarning talablarini aniqlashga yordam beradi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati - oziq-ovqat mahsulotining iste’mol xossalari belgilab beradigan va uning odamlar xayoti va sog’lig’i uchun xavfsizligini ta’minlaydigan mezonlar majmuidir.

ISO 22000 va HACCP (Hazard analysis and critical control points – “Xavf-xatarlar taxlili va kritik nazorat nuqtalar”) tamoyillariga muvofiq ishlab chiqarish texnologik jarayonining bosqichlari aniqlab olinadi.

ISO 22000 standarti talablariga muvofiq sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash jarayonlarida kritik nazorat nuqtalarini aniqlash va ularni nazorat qilish mahsulot hamda ishlab chiqarish texnologik jarayonlarining sifatini boshqarishni ta’minlaydi.

Xavf-xatarlarni taxlil qilish usuli yordamida xatarli omillarning qo’llanish va ruxsat etilgan chegaralari kritik nazorat nuqtalarini aniqlash uchun “Qaror qabul qilish daraxti metodidan foydalanib aniqlanadi.

ISO 22000 xalqaro standarti ichki va tashqi afzalliklarga ega.

Ichki afzalliklari:

- Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligining barcha parametrlarini qamrab oluvchi texnologik jarayonning barcha bosqichlariga tizimli yondashish;
- Mahsulot nuqsonini kechiktirmay, vaqtida aniqlash va oldini olish;
- Mahsulot xavfsizligiga ta’sir qiluvchi parametrlarni nazorat qilish

- Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta’minlashda birdek ma’sullikni belgilamoq;
- Ishlab chiqarishda umumiy hajmdagi nuqsonlar sonini kamaytirish;
- ISO 9001 xalqaro standarti va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimi bilan integratsiyasining qo’shimcha imkoniyatlari;
- Davlat nazorat organlarini ruxsatdan tashqari aralashuvini cheklash.

Tashqi afzalliklari:

- Ishlab chiqarilayotgan mahsulotga iste’molchilar ishonchini oshirish;
- Mahsulotlarni yangi tashqi bozorlarga chiqarish;
- Turli xil tender va konkurslarda ishtirok etishdagi qo’shimcha ustunliklarga;
- Ishlab chiqarilayotgan mahsulotni raqobatbardoshligini oshirish;
- Investitsiyaga jalb qilishni oshirish;
- Mahsulot sifati barqarorligi va xavfsizlikni ta’minlash hisobiga reklamatsiyalar sonini pasaytirish;
- Sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchining mavqeini ko’tarish.

Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimi: Oziq-ovqat korxonalariga mahsulotlarni xavfsizligini oshirishni ta’minlashga, iste’molchilarni sifatli va xavfsiz mahsulotlar bo’yicha talablarini to’la qondirishga yordam beradi.

Bitiruv malakaviy ishni mavzusini bajarish vaqtida quyidagi xulosalar olindi:

-ISO 22 000 xalqaro standarti asosida oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimi tamoyillari va afzalliklariga egai.

-ISO 22 000 xalqaro standartini asosiy talablarini puhta o’rganish zarur.

-ISO 22 000 xalqaro standartiga muvofiq, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimini ishlab chiqish va joriy qilish.

-Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimini joriy qilish bo’yicha talablar taxlili o’tkazildi, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimini ishlab chiqish va joriy qilish bo’yicha xalqaro amaliy tajriba o’rganildi.

-Korxonalar uchun ISO 22 000 xalqaro standartiga muvofiq, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimini joriy qilishni amaliy tomonlarini bilish.

-Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimi sohasi bo’yicha siyosat va maqsadlar ishlab chiqildi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi menejment tizimi bo’yicha qo’llanma, kerakli protsedura hujjatlarini o’rganish.

Mavzuga tatbiq etilgan interfaol metodlar ishlanmasi: “ISO 22000 seriyali standartlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari sifat va xavfsizligi menejment tizimi” mavzusini o’tishda “Atamalarni ta’rifini top” hamda “Muammoli vaziyat” metodlaridan foydalanildi. Quyida ushbu metodlarning o’quv jarayoniga tatbiq etilishini yoritamiz.

“Atamalarni ta’rifini top” metodi: Ushbu metod mavzuni o‘zlashtirilganlik darajasini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, olingan bilimlarni eslash, mustahkamlash, tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tasvir va sxemalar ta’riflarini eslab qolish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Metodning o‘tkazish bosqichlari: O‘qituvchi mavzuga oid ma’lumotlarni berib o‘tadi, mavzudagi har bir tushuncha va uning ta’rifiga alohida to‘xtalib o‘tadi.

Metodning topshirig‘ini tushuntirib beradi.

Ekkranda “Atamalarni ta’rifini top” metodi jadvali namoyish etiladi.

Jadvalda tasviri berilgan atamalarning ta’rifi va mohiyatini, qo‘llanilish jarayonlari va darajasini asoslab berish vazifasi topshiriladi.

Berilgan javoblarga aniqliklar kiritiladi, umumlashtiriladi, xulosalanadi.

“Atamalarni top” metodining jadvali:

Atamalar nomi	Atamalar tushunchasi va tavsifi
Sifat -	Mahsulot barcha xususiyatlari jamlanmasining talablarga muvofik kelish darajasi
Mahsulot sifat ko‘rsatkichi -	mahsulotni yaratish, ishlatish yoki qo‘llashning muayyan sharoitlarini inobatga olib qaraladigan xossalarning miqdoriy tafsiloti.
Maxsulot sifati darajasi -	maxsulot sifatining ushbu maxsulot uchun belgilab qo‘yilgan kursatkichlar bilan solishtirish nisbiy kursatkichi.
Sifat nazorati -	mahsulot sifatining standartlar, texnik shartlar, etkazib berish shartnomasi, buyum pasporti va shu kabi boshqa hujjatlarda ko‘rsatilgan talablarga muvofiqligini tekshirish.
Oziq-ovqat mahsulotlar xavfsizligi -	Oziq-ovqat mahsuloti maqsadli mo‘ljallanishiga muvofiq tayyorlangan va/yoki eyilgan bo‘lsa, u iste’molchiga zarar etkazmasligi
Oziq-ovqat mahsulotlar xavfsizligi sohasidagi siyosat-	Oziq-ovqat mahsulotlar xavfsizligi bilan bog‘liq bo‘lgan, tashkilot faoliyatining yuqori rahbariyat tomonidan rasmiy ravishda ta’riflab berilgan umumiy maqsadlari va yo‘nalishi.
Oziq-ovqat mahsulotlar xavfsizligi menejment tizimi-	Tashkilot, oziq-ovqat mahsulotlar xavfsizligining samarali tizimini tuzishi, hujjatlashtirishi, joriy etishi va ishchi holatda ushlab turishi hamda uni zaruriyat bo‘lishiga qarab ushbu standart talablariga muvofiq yangilab turishi kerak

“Muammoli vaziyat” metodi: Ushbu metoddan mashg‘ulot davomida berilgan nazariy va amaliy bilimlarni mustahkamlashda foydalanish mumkin. Metodni mashg‘ulot jarayonida yoki uyga vazifa qilib berish orqali qo‘llash mumkin.

Metodning maqsadi: talabalarga o‘quv kursi mavzusidan kelib chiqqan turli muammoli masala yoki vaziyatlarning echimini to‘g‘ri topishga o‘rgatish, ularda muammoning mohiyatini aniqlash bo‘yicha malakalarini shakllantirish, muammoni echishning ba’zi uslublari bilan tanishtirish va muammoning echishda mos uslublarni to‘g‘ri tanlashga o‘rgatish, muammoni kelib chiqish sabablarini va muammoni echishdagi xatti – harakatlarni to‘g‘ri aniqlashga o‘rgatish.

Metodning qo‘llanilishi: o‘quv mashg‘ulotlarining barcha turlarida muayyan bir xarakterlar yoki boshqa omillar natijasida yuzaga keladigan muammoli vaziyatdan chiqib ketishning nazariy va amaliy echimini topish orqali bilimlarini mustahkamlashga mo‘ljallangan. Ushbu uslubni mashg‘ulot jarayonida yoki mashg‘ulotning bir qismida yakka tartibda tashkil etish mumkin.

Metodning mashg‘ulotga tatbiq etilishi:

1. Mavzuga oid muammoli savol o‘rtaga tashlanadi.
2. Muammoli savol bo‘yicha javoblarni maxsus jadvalda aks ettirilishi topshiriladi.
3. To‘ldirilgan jadval asosida muammoni hal etilishi qay darajada to‘g‘ri ekanligi baxs-munozara orqali aniqlanadi.

“Muammoli vaziyat” metodi uchun jadval

Muammo	Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi zararli moddalar miqdorini belgilangan me’yordan ortiqlik sabablari
Muammoning kelib chiqish sabablari	
Muammoni bartaraf etishdagi harakatlar	
Muammoni bartaraf etishdagi qiyinchiliklar	

“Muammoli vaziyat” metodi bo‘yicha topshiriqlarni bajarilishi:

Muammo	Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi zararli moddalar miqdorini belgilangan me’yordan ortiqlik sabablari
Muammoning kelib chiqish sabablari	Oziq-ovqat mahsulotlari uchun xomashyo hisoblanadigan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini etishtirishda agrotexnik tadbirlarning noto‘g‘ri o‘tkazilganligi, korxonada sinov laboratoriyasi tomonidan xomashyoni etarli

	tekshirilmaganligi, mahsulot ishlab chiqarish jarayonida texnologik rejimlarga rioya etilmaganligi
Muammoni bartaraf etishdagi harakatlar	Oziq-ovqat mahsulotlari uchun xomashyo hisoblanadigan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini etishtirishda agrotexnik tadbirlarning o‘z vaqtida va sifatli o‘tkazishni ta’minlash; korxonada sinov laboratoriyasi tomonidan sifatli xomashyoni qabul qilish bilan bog‘liq tekshiruv tadbirlarini belgilash; mahsulot ishlab chiqarish jarayonida texnologik rejimlarga va parametrlarga qat’iy rioya etish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilash va amalga oshirish.
Muammoni bartaraf etishdagi qiyinchiliklar	Ishlab chiqarish uchun xomashyoni etkazib beruvchilar orasida tanlovning yo‘qligi; ishlab chiqarish korxonalarida sinov laboratoriyalarining moddiy-texnik bazasini etarli emasligi; mahsulot ishlab chiqarish texnologik liniyasining, sinov va o‘lchov asbob-uskunalarining zamonaviy talablarga javob bermasligisi.

Mavzuga tatbiq etilgan metodlarning samaradorlik darajasi. Metod orqali erishilgan natija (samaradorlik):

- Mavzu bo‘yicha berilgan ma’lumotlar mustahkamlandi;
- Ta’lim oluvchilar faolligi oshirildi;
- Ta’lim oluvchining tahliliy fikrlash qobiliyati rivojlantirildi;
- Mustaqil fikrlashga yo‘naltirildi;
- Umumlashtirish va tizimga keltirish buyicha kunlikmalari oshdi;
- Hamkorlikda ishlash malakalari rivojlandi;
- Mavzu materiallarini to‘liq o‘zlashtirilishiga erishildi;
- o‘quv jarayonida ta’lim oluvchilarda motivatsiya (qiziqish)ni shakllantirishga yordam berdi;
- ta’lim oluvchilarda shaxslararo muomala malakasini shakllantirildi;
- nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish ko‘nikmalari shakllandi;
- ta’lim oluvchilarda berilgan vaziyatni tahlil qilish malakasi shakllanadi.
- kelajakda ish faoliyatda yuzaga keluvchi vaziyatlarda mutaxassis sifatida vaziyatni to‘g‘ri baholay olish, muammoni bartaraf etishda to‘g‘ri qarorlar qabul qilish ko‘nikma va malakalari shakllantirildi.
- talabalarning mavzuni o‘zlashtirish darajalarini aniqlash, maqsaddan kelib chiqib qo‘yilgan vazifalarni amalga oshganlik natijalarini aniqlash, barcha talabalarni baholash imkoniyati yaratildi.

Mavzuga oid nazorat savollari, test topshiriqlari va mustaqil ish mavzulari

Nazorat savollari:

1. ISO 9001:2008 “Oziq – ovqat mahsulotlari xavfsizligining menejment tizimlari. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste’mol qilish tizmasidagi barcha tashkilotlarga qo‘yiladigan talablar” standartining asosiy maqsadi nimadan iborat?
2. ISO 9001:2008 “Oziq – ovqat mahsulotlari xavfsizligining menejment tizimlari. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste’mol qilish tizimi barcha tashkilotlarga qo‘yiladigan talablar” standartining tashkiliy strukturasi ta’riflab bering?
3. ISO 9001:2008 “Oziq – ovqat mahsulotlari xavfsizligining menejment tizimlari. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste’mol qilish tizmasidagi barcha tashkilotlarga qo‘yiladigan talablar” xalqaro standarti talablari asosida Sifat menejmenti tizimi nimani anglatadi?
4. Oziq-ovqat mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlari nimalardan iborat?
5. Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizlik ko‘rsatkichlari me’yorlari qaysi hujjatlarda belgilanadi?
6. Oziq-ovqat mahsulotlarini NASSR rejasini tuzish ishlab chiqarishda tanqidiy nazorat nuqta xavfliliklari nimani anglatadi?
7. Oziq-ovqat mahsulotlarini sinov usularini mohiyatini ta’riflab bering?

Mavzuga oid test topshiriqlari:

1. Nomuvofiqlik - bu: a) standart talablarini bajarilmasligi; b) protseduralarga amal qilinmasligi; v) *belgilangan talablarni bajarilmasligi*; g) yuqorida k‘yrsatilganlarni barchasi; d) yuqorida k‘yrsatilganlarni xech biri;
2. "Sifat menedjment tizimi " nima:
A) *tashkilotga sifatga nisbatan rahbarlik qilish va boshqarish uchun menedjment tizimi*; B) sifat sohasidagi turli faoliyat turlarini tartibga soluvchi hujjatlashti-rilgan protseduralar majmuasi; V) sifat menedjmentini amalga oshirish uchun zarur tashkiliy tuzilma, protseduralar, jarayonlar va resurslar yig‘indisi; G) barcha javoblar t‘yg‘ri.
3. Sifat menedjment tizimini joriy qilishni belgilovchi standartlar - bu: A) ISO 14000 seriyali; B) *ISO 9000 seriyali*; V) ISO 19011; G) t‘yg‘ri javob y‘yq.
4. Deming sikli quyidagilardan iborat: P - reja, _____, C - tekshirish va A - t‘yg‘rilash. Qoldirib ketilgan s‘yzni q‘yying: A) D -yylash; B) D – qiyinchiliklarni aniqlash; V) *D -faoliyat*; G) t‘yg‘ri javob y‘yq.
5. Korxonadagi amaldagi sifat menedjmenti tizimini rasmiy tan olish - bu -: A) akkreditatsiya; B) *sertifikatsiya*; V) apellyatsiya; G) t‘yg‘ri javob y‘yq.

6. «Doimiy yaxshilash» sikli – bu» a) *Deming sikli*; b) Pareto siklo; v) ISO sikli

g) yuqorida k̄yrsatilganlarni barchasi; d) yuqorida k̄yrsatilganlarni xech biri;

7.Sifat sohasidagi siyosat:

a) *tashkilot maqsadlariga muvofiq b̄ylishi kerak*; b) sifat b̄yyicha q̄yllanmaga kiritilishi kerak; v) tashkilotni faoliyat rejalarini ȳz ichiga olishi kerak; g) yuqorida k̄yrsatilganlarni barchasi; d) yuqorida k̄yrsatilganlarni xech biri

8.Mahsulotni ishlab chiqarishni rejalashtirishda:

a) mahsulotga qabul qilib olish mezonlari aniqlanishi kerak; b) *mahsulotga q̄yiladigan talablar aniqlanishi kera*; v) mahsulotni sinovlari b̄yyicha faoliyat aniqlanishi kerak; g) yuqorida k̄yrsatilganlarni barchasi; d) yuqorida k̄yrsatilganlarni xech biri;

9. SMTni sertifikatlashtirish idoralariga qo‘yilgan talablar ko‘rsatilgan.

O‘z DSt ISO/IEC 17025; O‘z DSt ISO/IEC 17020; *O‘z DSt ISO/IEC 17021*; O‘z DSt 16.10; O‘z DSt ISO/IEC 17011.

10.Qaysi xujjatda sinov (o‘lchov) laboratoriyasiga qo‘yilgan talablar o‘rnatilgan? O‘z DSt 16.10:2009; *O‘z DSt ISO MEK 17025*; O‘z DSt ISO 9001; O‘zT 51-168; O‘zDSt 16.4

11.Sinov laboratoriyasi akkreditatsiyasi qanday xuquqni beradi:

Muvofqlik sertifikatini berish; *Sertifikatlashtirish sinovlarini o‘tkazish*;

O‘lchov vositalarini turini tasdiqlash; Xulosa berish; Qiyoslash sertifikatini berish

Mustaqil ish mavzulari:

1. ISO 22000 oziq-ovqat xavfsizligi menejmenti tizimini joriy etishdagi muammolar va echimlar

2. ISO 22000 xalqaro standarti talablari asosida oziq-ovqat maxsulotlari sifati va xavfsizligini baholash

3. Oziq-ovqat maxsulotlarining klassifikatsiyasi va kimyoviy tarkibi

4.Oziq-ovqat maxsulotlarining asosiy sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlari

5.Rivojlangan mamalkatlarda oziq-ovqat maxsulotlarining sifati va xavfsizligini ta’minlash sohasidagi tajriba

6. Oziq-ovqat maxsulotlarining asosiy sifat va xavfsizlik ko‘rsatkichlarini baholashning zamonaviy usullari

7.ISO 22000 standarti talablari, texnik jixatdan tartibga solish tizimi, sifat boshqaruv tizimi talablari asosida oziq-ovqat maxsulotlari sifati va xavfsizligini baholash

8.Oziq-ovqat maxsulotlari sifati va xavfsizligini ta’minlashda ISO 22000 standarti talablari asosida tahlil

9. Texnik jihatdan tartibga solish tizimi – oziq-ovqat maxsulotlarining sifati va xavfsizligi kafolati sifatida

10. Sifat boshqaruv tizimi talablari asosida oziq-ovqat maxsulotlarini sifati va xavfsizligini ta’minlash va boshqarish

11. Oziq-ovqat maxsulotlarini sifati va xavfsizligini baholovchi sinov laboratoriyalari va sertifikatlashtirish organlarining faoliyati tahlili

CONCLUSIONS - XULOSALAR

Ta’lim va tarbiya o’ta murakkab jarayon bo’lib, uning sifat va samaradorligi juda ko’p omillarga bog’liq bo’lganligi uchun ham bu borada ko’plab ilmiy-uslubiy qarashlar, fikrlar va tavsiyalar mavjud.

Ayni paytda ta’lim va tarbiya jaryonlarini ilmiy va uslubiy jihatdan mukammal tashkil etish muvaffaqiyat garovidir. Bunda istalgan turdagi mashg’ulotlar va mustaqil topshiriqlar talabalarni o’ylashga, ijodiy mehnat qilishga, har tomonlama fikr yuritishga, berilgan topshiriqlarni o’z hayotiy tajribalariga asoslanib hal etishga undaydi.

Buning uchun esa eng avvalo ta’lim va tarbiya beruvchining mukammallik darajasidagi pedagogik mahorati va kasbiy salohiyati talab qilinadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda qo’yidagilarni taklif qilish mumkin:

- ta’limning zamonaviy metodlarning samaradorligi oshirish uchun ularni qo’llashda jarayonida ta’lim oluvchilarning yoshi, dunyoqarashi, hayotiy tajribalari inobatga olish lozim. Bu o’qituvchidan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo’lishni taqozo etadi

- ta’lim va tarbiya berish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg’unlashgan holda qo’llash bo’lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarlik sifatini yaxshilashga xizmat qiladi, o’quv mashg’ulotlarining samaradorligi yanada oshiradi.

- har bir pedagog o’zining soha yo’nalishi bo’yicha yangi texnika va texnologiyalardan xabardor bo’lishi, olingan yangi axborotlarni fan dasturlariga kiritishi, talabalarga etkazishi lozim.

BIBLIOGRAPHY - FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son qarori.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 yuldagi Oliy ma’lumotli mutahassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-3151-sonli Qarori

3. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 28.01.2022 yildagi PF-60-son 17 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli bilan tasdiqlangan “2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni.

5. ISO 9000-1-94. Standarti po obщemu rukovodstvu kachestvom i obespecheniyu kachestva.

6. ISO 9001:2000, Sifat menejment tizimi. Talablar

7.ISO 9004:2000, Sifat menejment tizimi. Faoliyatni yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar

8. ISO/TS 22004:2005, Oziq-ovqat mahsulotlar xavfsizligi menejment tizimlari. ISO 22000:2005 qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar.

9.ISO 22005, Oziq-ovqat mahsulotlar va emlarni ishlab chiqarish va iste‘mol qilish tizmada kuzatuvchanlik. Tizimni loyihalash va ishlab chiqishning umumiy prinsiplari va qo‘llanmasi

10. Codex Alimentarius Food Hygiene Basic Texts. Food, and Agricultural Organization of the United Nations. World Health Organization, 2001.

11.Internet saytlari